

KOMPARÁCIA MLADISTVÝCH A DOSPELÝCH PÁCHATEĽOV VYBRANÝCH DRUHOV KRIMINALITY

COMPARISON OF JUVENILE AND ADULT OFFENDERS OF SELECTED TYPES OF CRIME

Mgr. Michaela Kiššová, PhD.

Anotácia: Autorka sa zameriava na dve kategórie páchatel'ov kriminality a nimi sú mladiství páchatelia a dospelí páchatelia. V úvode je vymedzené základné vnímanie týchto vekových skupín a ich následné prepojenie so špecifickými znakmi z hľadiska veku páchatel'ov. Následne sú analyzované vybrané trestné činy, ktoré sú zaradené z kriminologického hľadiska do drogovej kriminality, násilnej kriminality a majetkovej kriminality na základe vybraných štatistických informácií. Zároveň je poukázané aj na viaceré kriminogénne faktory, ktoré podporujú a uľahčujú páchanie vybraného kriminálneho správania sa. V práci sú celkovo prepojené teoretické a empirické poznatky súvisiace s mladistvým a dospelým páchatel'om s poukázaním na aktuálnosť daných informácií vzťahujúcich sa na územie Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: drogová kriminalita; násilná kriminalita; majetková kriminalita; mladistvý páchatel'; dospelý páchatel'; Slovenská republika.

Annotation: The author focuses on two categories of criminal offenders, namely juvenile offenders and adult offenders. The introduction defines the basic conceptualization of these age groups and subsequently links them to specific characteristics from the perspective of the offenders' age. Selected criminal offenses are then analyzed, categorized from a criminological standpoint into drug-related crime, violent crime, and property crime, based on selected statistical data. At the same time, attention is drawn to several criminogenic factors that encourage and facilitate the commission of selected forms of criminal behavior. Overall, the paper integrates theoretical and empirical knowledge related to juvenile and adult offenders, while emphasizing the relevance of the presented information in the context of the Slovak Republic.

Keywords: drug crime; violent crime; property crime; juvenile offender; adult offender; Slovak Republic.

Úvod

Mládež a dospelé osoby sú vnímané ako dve odlišné sociálno-demografické skupiny, ktoré sa vyznačujú špecifickými charakteristikami a vzorcami správania sa. Táto perspektíva sa opiera o biologické, psychologické, sociálne ako aj environmentálne faktory, ktoré formujú správanie sa týchto dvoch kategórií ľudí.

V rámci biologických faktoroch pri mládeži hovoríme o vekovej kategórii osôb, ktorá je rozdielne posudzovaná z hľadiska skúmania vybraných vedných odborov.

Sociológia vníma mládež ako osoby vo veku od 15 rokov do 25 rokov, pričom špecifikuje danú skupinu ako určitú prechodnú fázu medzi detstvom a dospelosťou. Sociológovia sa pri tejto vekovej kategórii zameriavajú na skúmanie procesu socializácie, formovanie identity osoby, hodnoty, životné štýly či celkové postavenie mládeže v spoločnosti, v ktorej pôsobia.

Psychológia sa zameriava na rôzne fázy adolescencie a ranej dospelosti, pričom vymedzuje vek osôb od 12 rokov do 25 rokov. Celkovo môžeme povedať, že psychológia vníma ako kľúčové témy pri tejto skupine osôb rozvoj identity napríklad podľa E. Eriksona, či vývoj morálneho uvažovania podľa Kohlberga alebo riešenie konfliktov medzi nezávislosťou a závislosťou na autoritách.

Z trestnoprávneho hľadiska pojem mládež nie je upravený v Trestnom zákone v Slovenskej republike, aj keď trestné právo daný pojem pozná, ako môžeme vidieť napríklad pri vymedzení tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona – Trestné činy proti rodine a mládeži, alebo aj pri vymedzení skutkových podstát trestných činov napríklad v § 175 Trestného zákona – Podávanie alkoholických nápojov mládeži alebo v § 211 Trestného zákona

– Ohrozenie mravnej výchovy mládeže.¹ Zameriava sa na ochranu spoločnosti pred delikvenciou mladistvých, ale aj na ich nápravu a resocializáciu.

Z kriminologického pohľadu je mládež charakterizovaná ako jedinečná kategória osôb vo veku od 6 rokov do 18 rokov, pričom pod tento pojem môžeme subsumovať dve odlišné vekové kategórie osôb a to maloletých (osoby pred dovŕšením 14. roku veku) a mladistvých (osoby od 14. roku veku, okrem § 201²). Dané rozdelenie vychádza z takticko-štatistického hľadiska, ktoré sa opiera o Evidenčno-štatistický systém kriminality v Slovenskej republike. Práve pri tejto kategórii osôb sa kriminológovia zameriavajú na skúmanie príčin a foriem delikvencie, či na trestnoprávnu zodpovednosť osôb ako aj na prevenciu mladistvých. Kriminologický pohľad prepája právne, sociologické a psychologické aspekty skúmania danej vekovej kategórie.

Na túto kategóriu osôb plynulo nadväzuje kategória dospelých, pričom aj táto kategória je charakteristická určitými znakmi z pohľadu vybraných vedných odborov.

Pri charakterizovaní biologických faktorov je jedným z kľúčových kritérií vek osoby, pričom neexistuje univerzálne vekové rozhranie, dospelosť sa zvyčajne začína od 18. roku života a trvá až do staroby. Dospelý z pohľadu sociológie je vo vekovom rozmedzí od 18 rokov do 60 rokov, pričom je možné v tomto veku rozlíšiť tri kategórie dospelých. Prvou kategóriou sú mladí dospelí, ktorí sú vo veku od 18 rokov do 30 rokov vyznačujúci sa vstupom do dospelých rolí akými je napríklad vzdelanie, práca a vzťahy. Druhou kategóriou sú zrelí dospelí vo veku od 30 rokov do 60 rokov, u ktorých sa stabilizujú rodinné vzťahy, kariéra a spoločenské postavenie. Treťou kategóriou sú starší dospelí nad 60 rokov, kedy prichádza prechod na dôchodok osoby a celková zmena sociálnych rolí.³

Vek výrazne vplýva aj na páchanie kriminality. Kriminalita páchaná mladistvými nie je ojedinelá a môžeme sledovať počet mladistvých páchatel'ov skoro v každom druhu kriminality. Mladistvé osoby nepáchajú kriminalitu iba v školách, ale aj na uliciach, či na ostatných osobách v spoločnosti. Pričom môžeme zároveň povedať aj to, že mladiství sú celkovo rizikovou skupinou.⁴ Zároveň môžeme povedať, že kriminalita páchaná mladistvými páchatel'mi má viaceré špecifické rysy ako napríklad nedostatočná plánovitosť prípravy trestných činov, neadekvátnosť správania sa, neschopnosť odložiť uspokojenie svojich potrieb na neskoršiu dobu alebo sa niektorých potrieb vzdať, použitie násilia pri páchaní a pod..

Nedostatočná plánovitosť prípravy trestných činov sa prejavuje využitím náhodného miesta pri páchaní trestných činov, alebo v použití nevhodných nástrojov pri páchaní kriminality, nevhodného času na páchanie deliktu či nedokonalá konšpirácia a pod. Neadekvátnosť správania sa „prejavuje snahou o dosiahnutie životných cieľov spoločensky neprijateľnými prostriedkami, a to aj vtedy, keď spoločnosť disponuje legálnymi sociálne aprobovanými spôsobmi ich dosahovania. Mladí ľudia všeobecne - a nevhodne socializovaný obzvlášť - majú tendenciu k radikalizmu a nekompromisnosti, k zobraňaniu „spravodlivosti“ do vlastných rúk, k zdanlivo priamočiaremu a „inovatívne“ riešeniu rôznych komplikovaných životných situácií.“⁵ Ďalším rysom je neschopnosť odložiť uspokojenie svojich potrieb na neskoršiu dobu alebo sa niektorých potrieb vzdať vedie k tomu, že páchatelia sú popudený k tomu, aby nečakali na vhodnejšiu príležitosť alebo vhodnejšie podmienky pre svoj zámer. Použitie násilia pri páchaní kriminality sa často ukazuje pri páchaní napríklad lúpeží, pri ktorom

¹ DIANIŠKA, G.; STRÉMY, T.; VRÁBLOVÁ, M. a kol. *Kriminológia*. 2025, s. 345.

² § 201 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“), v znení neskorších predpisov – upravuje výnimku, ktorá sa týka trestného činu sexuálneho zneužívania, kedy môže byť trestne zodpovedná iba osoba, ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku.

³ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V.VI. *Sociologická encyklopédie*. [online].[cit. 06.03.2026]. Dostupné na internete:

[https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Skupiny_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C4%9Bkov%C3%A9_\(MSgS\)](https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Skupiny_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C4%9Bkov%C3%A9_(MSgS)).

⁴ ČONKA, P., ČONKOVÁ, A. *Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie*, 2015, s.160.

⁵ GRIVNA, T.; SCHEINOST, M.; ZOUBKOVÁ, I. a kol. *Kriminologie*. 2019, s. 490.

je samotné páchanie je páchatel'a dôležitejšie ako získaný zisk z daného trestného činu. Páchatel' sa často snaží svojim konaním potvrdiť svoje schopnosti alebo sa presadiť či získať uznanie v rovesníckej skupine.⁶

Na základe týchto špecifikácií chceme poukázať na rozdielnosť páchania z hľadiska kvantity pri vybraných trestných činoch pri mladistvých páchatel'och a pri dospelých páchatel'och.

Metodológia

V jednotlivých častiach práce sa budeme zameriavať na tri druhy kriminality a to na drogovú kriminalitu, násilnú kriminalitu a majetkovú kriminalitu. Pri týchto druhoch kriminality sa zameriame na vybrané trestné činy, ktoré páchajú ako dospelí tak aj mladiství páchatelia. Dôvod výberu týchto druhov kriminality a špecifických trestných činov je motivovaný tým, že z nášho pohľadu sa práve tieto druhy kriminality vzájomne ovplyvňujú z viacerých dôvodov.

Metódy, ktoré využijeme pri spracovaní práce sú analýza, syntéza, komparácia, dedukcia a indukcia. Zároveň prepojenie týchto metód vytvára spoločný rámec pre skúmanie štatistických informácií, ktoré sú hodnotené od roku 2018 do roku 2025 s ohľadom na špecifické obmedzenia.

Cieľom skúmania bolo porovnanie údajov medzi jednotlivými rokmi v rámci drogovej kriminality, násilnej kriminality a majetkovej kriminality z kriminologického hľadiska. Taktiež aj komparácia pri vybraných trestných činoch z hľadiska vekových kategórií a to konkrétne medzi mladistvými páchatel'mi a dospelými páchatel'mi na území Slovenskej republiky.

Páchatelia drogovej kriminality v Slovenskej republike

Pri vymedzení daných trestných konaní z kriminologického hľadiska zaradených do drogovej kriminality vychádzame z klasifikácií podľa viacerých autorov.

Prvá klasifikácia rozdeľuje drogovú kriminalitu na primárnu a sekundárnu. Primárna drogová kriminalita zahŕňa iba trestné činy páchané v oblasti tzv. drogových trestných činov ako je nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi a šírenie toxikománie. Sekundárna drogová kriminalita zahŕňa akúkoľvek trestnú činnosť, ktorá je páchaná na účelom zaobstarania si finančných prostriedkov na psychoaktívnu látku, alebo aj ďalších prostriedkov na iné potreby užívateľa. Do tejto skupiny sa najčastejšie zaraďujú majetkové trestné činy, násilné trestné činy, ale aj mravnostné trestné činy.⁷

Druhá klasifikácia sa zameriava na rozdelenie trestných činov súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok do štyroch skupín. Do prvej skupiny - psychologicky podmienené trestné činy, zaraďujú sa trestné činy, ktoré boli spáchané v dôsledku zmien v organizme jedinca spôsobené užitím látky. Najčastejšie sú to trestné činy proti životu a zdraviu. Do druhej skupiny – ekonomicky motivované trestné činy, zaraďujú sa trestné činy páchané za účelom zaobstarania si prostriedkov na získanie psychoaktívnej látky, alebo zaobstaranie si samotnej látky. Do tretej skupiny – systémové trestné činy, zaraďujú sa trestné činy páchané v súvislosti s fungovaním drogových trhov. Do štvrtej skupiny – trestné činy spočívajúce v porušení právnej regulácie nakladania so omamnými a psychotropnými látkami, zaraďujú sa trestné činy primárnej drogovej kriminality.⁸

Tretia klasifikácia sa zameriava na právnu úpravu slovenskej legislatívy súvisiacu s nealkoholovou toxikomániou. V širšom slova zmysle sú to trestné činy, v ktorých omamné a psychotropné látky zohrávajú podstatnú úlohu, ako napríklad § 211 Trestného zákona –

⁶ GRĽVNA, T.; SCHEINOST, M.; ZOUBKOVÁ, I. a kol. *Kriminologie*. 2019, s. 489-491.

⁷ KALINA, K. a kol. *Základy klinické adiktologie*. 2008, s. 275.

⁸ GRĽVNA, T.; SCHEINOST, M.; ZOUBKOVÁ, I. a kol. *Kriminologie*. 2019, s. 379-380.

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, § 289 Trestného zákona – Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a § 363 Trestného zákona – Opilstvo. V užšom slova zmysle sú to trestné činy v zmysle § 171 – §174 Trestného zákona. Autor Čentěš rozdelil trestné činy, ktoré sú páchané v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou na päť skupín. Prvú skupinu tvoria trestné činy spojené s nedovoleným prechovávaním omamných a psychotropných látok a prekurzorov. Druhú skupinu tvoria trestné činy smerujúce k ponuke omamných a psychotropných látok a prekurzorov. Tretia skupina je tvoria trestné činy spojené so zneužívaním omamných a psychotropných látok a prekurzorov. Štvrtá skupina tvorí trestné činy páchané pod vplyvom omamných a psychotropných látok a poslednú piatu skupinu tvoria trestné činy postihujúce legalizáciu príjmov alebo iného majetku nadobudnutého z obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi. Zároveň si uvedomuje, že pomerne úzko sú členené skupiny pričom nie sú zohľadnené napríklad trestné činy proti majetku, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ku ktorým tiež dochádza v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou.⁹

V predkladanej práci sa zameriame na primárnu drogovú kriminalitu, ktorú vnímame v zmysle konania napĺňajúceho skutkovú podstatu trestných činov uvedených v prvej hlave osobitnej časti Trestného zákona v rámci Trestných činov proti životu a zdraviu, v treťom diele Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie. Pred novelou Trestného zákona č. 40/2024 Z.z. boli dané trestné činy rozdelené nasledujúco a to Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (v § 171 až § 173) a Šírenie toxikománie (v § 174). Po danej novele sú trestné činy rozdelené na nasledujúce a to Neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky (v § 171), Neoprávnené pestovanie rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo psychotropnú látku (v § 172), Neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou (§ 173), Neoprávnené prechovávanie, výroba a obchodovanie s drogovými prekurzormi a predmetom určených na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora (v § 173 a) a Šírenie toxikománie (v § 174). Platnosť novely č. 40/2024 Z.z. bola od 11.03.2024 a jej účinnosť bola od 06.08.2024.

Spracované štatistické informácie o evidovanej drogovej kriminalite na území Slovenskej republiky vychádzali z Evidenčno-štatistického systému kriminality Prezídia Policajného zboru. Vývoj drogovej kriminality na území Slovenskej republiky v období od roku 2018 do roku 2024 mal kolísavý smer vývoja ako uvádzame v Grafe č.1. V roku 2018 bolo evidovaných 1 573 trestných činov a z toho objasnených 1 161 trestných činov, následne v roku 2019 počet evidovaných trestných činov sa zvýšil o 150 trestných činov a objasnených sa zvýšil o 91 trestných činov. V nasledujúcom roku nastal pokles evidovaných drogových trestných činov o 210 a počet objasnených klesol o 181 trestných činov. V roku 2021 bol zaznamenaný nárast evidovaných trestných činov o 293 trestných činov a objasnených o 245 trestných činov. V ďalšom období od roku 2022 do roku 2023 počet evidovaných trestných činov klesal, ako aj počet objasnených trestných činov. V roku 2024 bolo evidovaných 1 297 trestných činov a objasnených bolo 769 trestných činov.

V oblasti drogovej kriminality sú dlhodobo najčastejšie páchané trestné činy v zmysle § 171 Trestného zákona a v zmysle § 172 Trestného zákona.

Na základe novely Trestného zákona č. 40/2025 Z.z. nie je možné z nášho pohľadu kvalifikovane porovnávať predchádzajúce obdobie rokov, ale môžeme povedať, že v roku 2025 bolo evidovaných 1 358 trestných činov a objasnených bolo 799 trestných činov.

⁹ ČENTĚŠ, J. *Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike*. 2007, s. 69.

Graf č. 1 - Vývoj drogovej kriminality od roku 2018 do roku 2024

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality za roky 2018-2024 – vlastné spracovanie¹⁰.

Na základe poukázania na vývoj drogovej kriminality sa zameriame na počet mladistvých a dospelých páchatel'ov v zmysle štatistických údajov uvedených v ročenke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Celkový počet odsúdených osôb za drogové trestné činy sa pohyboval v rozpätí od 982 osôb (v roku 2024) do 1 236 osôb (v roku 2022), ako uvádzame v Grafe č. 2.

Graf č. 2 - Počet odsúdených osôb za trestné činy v zmysle § 171 - § 174

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2018 - 2025 – vlastné spracovanie¹¹.

Následne sme sa zamerali na mladistvých páchatel'ov a dospelých páchatel'ov, ktorí páchali drogovú kriminalitu od roku 2018 do roku 2025. Po analýze daných štatistických údajov sme zistili, že v rámci drogovej kriminality boli osoby najčastejšie odsúdené v zmysle § 171 Trestného zákona a v zmysle § 172 Trestného zákona (viď Graf č.3).

¹⁰ MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistika kriminality v Slovenskej republike, 2018-2025*. [online]. [cit. 06.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv>.

¹¹ GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, 2018-2015*. [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>.

Graf č. 3 - Dospelí a mladiství páchatelia v zmysle § 171 a § 172

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2018 - 2025– vlastné spracovanie¹².

Drogová kriminalita má špecifické charakteristiky nielen z hľadiska páchania trestných činov, ale aj z hľadiska páchatel'ov drogovej kriminality. Pri daných trestných činoch dominujú dospelí páchatelia. V zmysle § 171 Trestného zákona bol najvyšší počet odsúdených dospelých páchatel'ov v roku 2025 (619 páchatel'ov) a mladistvých páchatel'ov v roku 2019 (27 páchatel'ov). Najnižší počet odsúdených dospelých páchatel'ov bol v roku 2023 (433 páchatel'ov) a mladistvých páchatel'ov v roku 2022 (6 páchatel'ov).

V zmysle § 172 Trestného zákona bol najvyšší počet dospelých páchatel'ov v roku 2022 (642 páchatel'ov) a mladistvých páchatel'ov v roku 2018 (26 páchatel'ov). Najnižší počet dospelých páchatel'ov bol v roku 2025 (259 páchatel'ov) a mladistvých páchatel'ov v roku 2024 (6 páchatel'ov).

Nielen zo štatistických údajov, ale aj z praxe vyplýva, že „*veľmi rozšírenou trestnou činnosťou mladistvých je drogová trestná činnosť a to najmä v zmysle § 171, ale veľmi často došlo u žiakov druhého stupňa základných škôl, najmä žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a u žiakov stredných škôl, k identifikácii neoprávneného prechovávanía omamných a psychotropných látok v rôznych množstvách, a to nie len pre vlastnú potrebu.*“¹³

Existuje viacero faktorov, ktoré podporujú alebo uľahčujú páchanie drogovej kriminality. Okrem pôsobenia osobnostných faktorov, faktorov prostredia a faktorov vyplývajúcich z vlastností samostnej psychoaktívnej látky, môžeme do tejto oblasti zaradiť aj biologické, psychologické a sociálne faktory. K biologickým a psychologickým faktorom môžeme zaradiť napríklad individuálne zvláštnosti jedinca akými sú osobnostné predispozície a vlastnosti jedinca; genetické faktory jedinca či duševné poruchy jedinca. K sociálnym faktorom môžeme zaradiť napríklad nepriaznivé rodinné prostredie; ktoré formuje jedinca ako osobnosť, vplyv rovesníckej skupiny vo výraznom pôsobení najmä v adolescencii či nedostatočné alebo rizikové pôsobenie školského prostredia.¹⁴

¹² GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, 2018-2015.* [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>.

¹³ ČARNOGURSKÝ, J. Trestná činnosť mladistvých v prostredí škôl, 2024, [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.ulclegal.com/buletin/trestna-cinnost-mladistvych-v-prostredi-skol/>.

¹⁴ VÁLKOVÁ, H.; KUČHTA, J.; HULMÁKOVÁ, J. a kol. *Základy kriminologie a trestní politiky.* 2019, s. 461-463.

Páchatelia násilnej kriminality

Kriminologické vymedzenie násilnej kriminality je odborníkmi vnímané v dvoch základných rovinách. Prvá rovina - v užšom slova zmysle, sa do násilnej kriminality zaraďuje úmyselné použitie fyzického násilia, alebo aj hrozby násilia voči inej osobe. Druhá rovina - v širšom slova zmysle, do násilnej kriminality zaraďuje aj psychické násilie, sociálne násilie či ekonomické násilie.¹⁵

Vývoj násilnej kriminality na území Slovenskej republiky má kolísavý trend vývoja, aj napriek tomu, že násilná kriminalita je vnímaná ako jedna z najzávažnejších druhov kriminality. V roku 2018 bolo evidovaných 5 781 trestných činov a objasnených bolo 4 413 trestných činov, ako uvádzame v Grafe č.4. Následne od roku 2019 do roku 2022 počet evidovaných trestných činov klesá a pohybuje sa v rozpätí od 5 540 trestných činov do 4 420 trestných činov. Počet objasnených trestných činov násilnej kriminality v rovnakom časovom období taktiež klesá a pohybuje sa v rozpätí od 4 124 trestných činov do 3 157 trestných činov. V roku 2023 počet evidovaných trestných činov stúpol o 8 trestných činov a následne v roku 2024 klesol o 348 trestných činov, pričom počet objasnených trestných činov stále klesal. V poslednom sledovanom roku sme zaznamenali nárast počtu evidovaných (4 595) ako aj objasnených (3 122) trestných činov násilnej kriminality.

Graf č. 4 - Vývoj násilnej kriminality na území Slovenskej republiky

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality za roky 2018-2025 – vlastné spracovanie¹⁶.

Následne sme sa zamerali na dva trestné činy, ktoré zaraďujeme do násilnej kriminality a to konkrétne trestný čin ublíženie na zdraví (v zmysle § 155 Trestného zákona) a trestný čin lúpež (v zmysle § 188 Trestného zákona).

¹⁵ GŘIVNA, T.; SCHEINOST, M.; ZOUBKOVÁ, I. a kol. *Kriminologie*. 2019, s. 274.

¹⁶ MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistika kriminality v Slovenskej republike, 2018-2025*. [online]. [cit. 06.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv>.

Graf č. 5 - Dospelí a mladiství páchatelia trestného činu ublíženia na zdraví a lúpeže

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2018 - 2025 – vlastné spracovanie¹⁷.

V zmysle § 155 Trestného zákona bol najvyšší počet dospelých páchatel'ov v roku 2018 (203 páchatel'ov), pričom najvyšší počet mladistvých páchatel'ov bol v roku 2025 (24 páchatel'ov). Najnižší počet odsúdených dospelých bol v roku 2024 (147 páchatel'ov) ako aj mladistvých odsúdených (9 páchatel'ov).

Následne sme analyzovali trestný čin lúpeže v zmysle § 188 Trestného zákona a zistili sme, že najvyšší počet dospelých odsúdených bol v roku 2018 (318 páchatel'ov) a mladistvých odsúdených bol v roku 2019 (89 páchatel'ov). Najnižší počet dospelých páchatel'ov bol v roku 2021 (166 páchatel'ov) a mladistvých páchatel'ov bol v roku 2022 (59 páchatel'ov).

Za najvýznamnejšie činitele podporujúce alebo uľahčujúce páchanie násilnej kriminality sú vrodene osobnostné charakteristiky, poruchy v rámci psychosociálneho vývoja jedinca, vplyv rodinného prostredia, vplyv trávenia voľného času, vplyv masmédií, postoj spoločnosti k násiliu a vplyv látkových závislostí. V prípade porúch psychosociálneho vývoja jedinca môžeme vidieť v období dospievania práve dynamiku vývoja jedinca s diskrepanciou zrenia fyzických a psychických procesov jedinca, vo vzťahu k prostrediu, ktorom osoba vyrastala, čím treba dbať aj na riziko sociálne deviantného vývoja osobnosti, práve v tomto období života.¹⁸

Páchatelia majetkovej kriminality

Majetková kriminalita je v Slovenskej republike najpočetnejším druhom kriminality. „V širšom slova zmysle kriminológia „poníma majetkovú kriminalitu ako útok voči cudziemu majetku, pričom nie je rozhodujúce, či tento majetok patrí jednotlivcovi, skupine osôb alebo štátu. V užšom zmysle slova ju kriminológia vymedzuje ako trestnú činnosť, kedy trestne zodpovedný páchatel' bez ohľadu na spôsob spáchania, formu vlastníctva, voči ktorému jeho útok smeruje, tento ohrozuje alebo sa ho zmocní s cieľom trvalého alebo dočasného užívania, a kde konečným cieľom je získanie neoprávneného prospechu. Nerozhoduje, či ho páchatel' chcel získať pre seba alebo pre iného.“¹⁹

¹⁷ GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, 2018-2015. [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>.

¹⁸ GRÍVNA, T.; SCHEINOST, M.; ZOUBKOVÁ, I. a kol. *Kriminologie*. 2019, s. 291.

¹⁹ DIANIŠKA, G.; STRÉMY, T.; VRÁBLOVÁ, M. a kol. *Kriminológia*. 2025, s. 220.

Od druhej polovice roku 2024 sa zmenila výška škody po novele Trestného zákona, čo ovplyvnilo aj to či sa dané konanie bude považovať za trestný čin alebo „len“ za priestupok. Do tejto novely Trestného zákona bola výška malej škody prevyšujúca sumu 266 €, väčšia škoda bola škodou minimálne 2 660 €, značná škoda bola škodou minimálne 26 600 € a škoda veľkého rozsahu bola škodou minimálne 133 000 €. Aktuálne škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca 700 €, škodou väčšou je škoda prevyšujúca 20 000 €, značnou škodou je škoda prevyšujúca 250 000 € a škodou veľkého rozsahu je škoda prevyšujúca 650 000 €. Na základe tejto novely porovnáваме iba štatistické informácie za obdobie rokov 2018-2024.

Majetková kriminalita v sledovanom období rokov mala kolísavý smer vývoja. V roku 2018 bolo evidovaných 21 787 trestných činov a objasnených bolo 9 545 trestných činov. Práve od tohto roku evidovaná majetková kriminalita do roku 2021 klesala, ako uvádzame v Grafe č. 6. Následne v roku 2022 evidovaná majetková kriminalita stúpila o 1 989 trestných činov a v roku 2023 stúpila o ďalších 573 trestných činov. Následne od roku 2024 klesala, čo môžeme brať v úvahu aj novelu Trestného zákona. Počet evidovaných trestných činov nám klesol až na hodnotu 5 672 trestných činov v roku 2024. V roku 2025 bolo evidovaných trestných činov 13 224 a objasnených trestných činov 3 945.

Graf 6 – Vývoj majetkovej kriminality na území Slovenskej republiky

Zdroj: Evidenčno-štatistický systém kriminality za roky 2018-2025 – vlastné spracovanie²⁰.

Páchanie majetkovej kriminality sa vyznačuje najmä páchaním krádeží v zmysle § 212 Trestného zákona. Najvyšší počet odsúdených dospelých páchatel'ov bolo v roku 2023 (5 567 páchatel'ov) a odsúdených mladistvých bolo v roku 2018 (665 páchatel'ov). Najnižší počet dospelých páchatel'ov bol v roku 2024 (4 366 páchatel'ov) a mladistvých páchatel'ov bol v roku 2022 (415 páchatel'ov) ako uvádzame v Grafe č. 7.

²⁰ MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistika kriminality v Slovenskej republike, 2018-2025*. [online]. [cit. 06.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv>.

Graf č.7 - Dospelí a mladiství páchatelia krádeže v zmysle § 212

Zdroj: Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za roky 2018 - 2025 – vlastné spracovanie²¹.

V prípadoch páchania majetkovej kriminality mladistvými je častokrát spôsobená malá škoda, resp. škoda, ktorá ani nedosahuje zákonom stanovenú výšku škody pre trestnosť skutku. Vo viacerých prípadoch mladiství páchatelia nevedia, že svojím správaním môžu naplniť skutkovú podstatu trestného činu krádeže.²²

Resumé

Osobnosť jedinca je organický celok založený na biologickom základe so psychickými jedinečnosťami a ovplyvnený sociálnymi faktormi, s ktorými jedinec prichádza do kontaktu. Každá z týchto častí môže jedinca ovplyvniť natoľko, že môžu podporiť alebo uľahčiť páchanie kriminality a následne po spáchaní skutku sa „iba“ z osobnosti stáva osobnosť páchatel'a, keď na to nahliadame z najširších kriminologických súvislostí. Okrem daných súvislostí aj vek osoby zohráva pomerne výraznú úlohu pri páchaní kriminality. Môžeme povedať, že práve to ovplyvňuje kvantitu ako aj kvalitu páchania jednotlivých druhov kriminality.

Na tomto základe sme v práci poukázali na vývoj troch druhov kriminalít a to konkrétne na drogovú kriminalitu, násilnú kriminalitu a majetkovú kriminalitu v zmysle štatistických informácií z Evidenčno-štatistického systému kriminality za obdobie rokov 2018 – 2025 na celom území Slovenskej republiky.

V rámci týchto kriminalít sme analyzovali aj vybrané trestné činy a to konkrétne „primárne drogové trestné činy“ v zmysle § 171 – 174 Trestného zákona, trestný čin ublíženie na zdraví v zmysle § 155 Trestného zákona, trestný čin lúpeže v zmysle § 188 Trestného zákona a trestný čin krádeže v zmysle § 212 Trestného zákona z hľadiska veku odsúdených páchatel'ov. Odsúdených páchatel'ov sme rozdelili na dve skupiny a to na mladistvých páchatel'ov a dospelých páchatel'ov. Pri porovnávaní týchto dvoch skupín páchatel'ov sme vychádzali zo štatistických súborov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky taktiež za obdobie rokov 2018-2025.

Na základe týchto porovnaní sme zistili, že počet odsúdených mladistvých páchatel'ov je v pomerne nízkom počte oproti dospelým páchatel'om. Avšak pri trestnom čine lúpeže počet mladistvých odsúdených stúpol oproti predchádzajúcemu roku a pri trestnom čine

²¹ GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, 2018-2015.* [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>.

²² ČARNOGURSKÝ, J. Trestná činnosť mladistvých v prostredí škôl, 2024, [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.ulclegal.com/buletin/trestna-cinnost-mladistvych-v-prostredi-skol/>.

ublíženia na zdraví bol zaznamenaný najvyšší počet mladistvých odsúdených za sledované obdobie rokov. Práve tieto trestné činy zaraďujeme do skupiny násilnej kriminality, ako najzávažnejšieho druhu kriminality, čo považujeme za negatívny vývoj v skúmanom období.

Resume

The personality of an individual constitutes an organic whole grounded in a biological basis, encompassing psychological particularities and shaped by social factors with which the individual comes into contact. Each of these components may influence the individual to such an extent that they can encourage or facilitate the commission of criminal activity; subsequently, following the perpetration of an offense, the individual ceases to be merely a personality and becomes the personality of an offender when viewed within the broadest criminological context. In addition to these factors, the age of the individual plays a relatively significant role in criminal behavior. It can be stated that age influences both the quantity and the nature of the commission of various types of crime.

On this basis, the paper highlights the development of three categories of crime, namely drug-related crime, violent crime, and property crime, using statistical data derived from the Crime Registration and Statistical System for the period 2018–2025 across the entire territory of the Slovak Republic.

Within these categories, selected criminal offenses were also analyzed, specifically “primary drug offenses” pursuant to Sections 171–174 of the Criminal Code, the offense of bodily harm pursuant to Section 155 of the Criminal Code, the offense of robbery pursuant to Section 188 of the Criminal Code, and the offense of theft pursuant to Section 212 of the Criminal Code, with a focus on the age of convicted offenders. Convicted offenders were divided into two groups: juvenile offenders and adult offenders. The comparison of these two groups was based on statistical datasets from the General Prosecutor’s Office of the Slovak Republic, likewise covering the period 2018–2025.

Based on these comparisons, it was found that the number of convicted juvenile offenders is relatively low compared to adult offenders. However, in the case of the offense of robbery, the number of convicted juveniles increased compared to the previous year, and in the case of the offense of bodily harm, the highest number of convicted juveniles was recorded during the observed period. These offenses fall within the category of violent crime, which is considered the most serious type of criminal activity, and this trend is regarded as a negative development within the examined period.

Zoznam bibliografických odkazov

- ČARNOGURSKÝ, J. Trestná činnosť mladistvých v prostredí škôl, 2024, [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.ulclegal.com/buletin/trestna-cinnost-mladistvych-v-prostredi-skol/>.
- ČENTÉŠ, J. *Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike*. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT, a.s., 2007, s. 69. ISBN 978-80-88707-94-3.
- ČONKA, P., ČONKOVÁ, A. *Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie*, 2015, In: *Pedagogika.sk*, roč. 6, 2015, č. 3, s. 160-170.
- DIANIŠKA, G.; STRÉMY, T.; VRÁBLOVÁ, M. a kol. *Kriminológia*. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2025, s. 608. ISBN 978-80-7380-998-0.
- GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky, 2018-2015*. [online]. [cit. 07.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/>.
- GRĚVNA, T.; SCHEINOST, M.; ZOUBKOVÁ, I. a kol. *Kriminologie*. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 588. ISBN 978-80-7598-554-5.
- KALINA, K. a kol. *Základy klinické adiktologie*. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 392. ISBN 978-80-247-1411-0.
- MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. *Štatistika kriminality v Slovenskej republike, 2018-2025*. [online]. [cit. 06.03.2026]. Dostupné na internete: <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv>.

- SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, V.VI. *Sociologická encyklopedie*. [online].[cit. 06.03.2026]. Dostupné na internete: [https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Skupiny_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C4%9Bkov%C3%A9_\(MSgS\)](https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Skupiny_soci%C3%A1ln%C3%AD_v%C4%9Bkov%C3%A9_(MSgS)).
- Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- VÁLKOVÁ, H.; KUČHTA, J.; HULMÁKOVÁ, J a kol. *Základy kriminologie a trestní politiky*. 3.vyd. Praha: C.H.Beck, 2019, s. 585. ISBN 978-80-7400-732-3.

Kontaktné údaje

mjr. Mgr. Michaela Kiššová, PhD.
odborný asistent
Katedra kriminológie
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
michaela.kissova@akademiapz.sk